

УДК 342

Бортняк Валерій Анатолійович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Valeriy A. Bortnyak –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of the department of constitutional and international law,
Educational and Scientific Humanitarian Institute,
V.I. Tavriya National University Vernadsky
(33 Ivana Kudri Street, 01042, Kyiv, Ukraine)

Основи державного фінансового контролю органами місцевого самоврядування

Головним завданням сьогодні є створення спроможних та ефективних громад, котрі стануть таким каталізатором в Україні. При цьому важливо забезпечити спроможність громад концентрувати фінанси і спрямовувати їх на проекти регіонального розвитку. Узагальнено теоретичні положення щодо розвитку в Україні системи місцевого фінансового контролю. Запропоновано методіку оцінки ефективності фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування. Розглянуто систему державного фінансового контролю України. Узагальнено проблеми системи державного фінансового контролю над ефективним використанням коштів місцевих бюджетів.

Ключові слова: фінансовий контроль, державний фінансовий контроль, місцеве самоврядування, доходи місцевих бюджетів, фінансова децентралізація, об'єднані територіальні громади, видатки місцевих бюджетів.

Главной задачей сегодня является создание способных и эффективных общин, которые станут таким каталізатором в Украине. При этом важно обеспечить способность общин концентрировать финансы и направлять их на проекты регионального развития. Обобщены теоретические положения по развитию в Украине системы местного финансового контроля. Предложена методика оценки эффективности финансового контроля на уровне местного самоуправления. Рассмотрена система государственного финансового контроля Украины. Обобщены проблемы системы государственного финансового контроля за эффективным использованием средств местных бюджетов.

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, местное самоуправление, доходы местных бюджетов, финансовая децентрализация, объединенные территориальные общины, расходы местных бюджетов.

V.A. Bortnyak Fundamentals of State Financial Control by Local Governments

Public financial control is an integral part of the public financial management system. The need for an effective public financial control in Ukraine is driven by the need to ensure proper formation and efficiency use of local financial resources budgets and the state as a whole to implement its functions. The effectiveness of public financial control depends on the effectiveness of socio-economic development of the country, individual regions, and economic entities in particular. Financial control at the local level self-government is one of the means of realizing the right of the state to protect the interests of the country and the regions by law, in order to ensure the implementation of state and regional policy. The activities of the entities at the local level are aimed at preventing and timely disclosure of the facts of illegal activities in the area of local finance.

The article examines the essence of local self-government, which is one of the main catalysts for the country's economic growth. The main task today is to create capable and effective communities that will become such a catalyst in Ukraine. It is important to ensure that communities are able to concentrate their finances and direct them on regional development projects. The theoretical provisions on the development of the local financial

control system in Ukraine are also summarized. A method for assessing the effectiveness of financial control at the local government level is proposed. The system of state financial control of Ukraine is considered. The main tasks of the State Audit Service of Ukraine are outlined. The comparative characteristics of the Accounting Chamber of Ukraine and the State Audit Office are presented. The attention is focused on the problems that impede the functioning of the state financial control as a system, in particular it is emphasized that its components do not function. The types of audit carried out by the bodies of the State Audit Service of Ukraine are distinguished. The problems of the system of state financial control over the efficient use of local budget funds are generalized.

Keywords: *financial control, public financial control, local self-government, local budget revenues, financial decentralization, integrated territorial communities, local budget expenditures.*

Постановка проблеми. Протягом останніх років спостерігається негативна тенденція до зменшення частки власних надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів і, як результат, збільшення обсягів дотацій. Удосконалення системи державного фінансового контролю за рухом коштів місцевого самоврядування і пошук резервів їх збільшення є надзвичайно важливими проблемами у сучасних умовах спрямованості на децентралізацію державної влади в Україні. Державний фінансовий контроль (далі – ДФК) є невід’ємним складником системи управління державними фінансами. Потреба у дієвому державному фінансовому контролі в Україні зумовлена необхідністю забезпечення належного формування й ефективного використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів та держави у цілому для реалізації її функцій. Від ефективності державного фінансового контролю залежить ефективність соціально-економічного розвитку країни, окремих регіонів, а також господарюючих суб’єктів зокрема.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням основ державного фінансового контролю органами місцевого самоврядування присвячено праці багатьох вітчизняних науковців: В. Базилевич, М. Бариніна-Закірова, Н. Вітвицька, О. Гетманець, Л. Гуцаленко, В. Дерій, Л. Дікань, І. Іванова, В. Куйбіда, М. Коцупатрий, О. Ковалюк, Д. Олійник, В. Піхоцький, Н. Дорош, А. Мамишев, В. Мельничук, М. Базась, С. Бардаш, Н. Виговська, Ю. Виходець, І. Дрозд, Є. Калюга, М. Коцупатрий, У. Марчук, В. Шевчук та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на широкий спектр наукових досліджень у даній сфері, завжди актуальними залишаються питання ефективності реалізації процедури фінансового контролю

органами місцевого самоврядування, однак проблематика забезпечення його ефективності є доволі об’ємною та складною і потребує подальших досліджень.

Мета дослідження полягає у розкритті проблем, що супроводжують систему державного фінансового контролю в Україні, та визначення шляхів їх вирішення, а також дослідження системи місцевого фінансового контролю в Україні та розробці пропозицій щодо методики оцінки його ефективності на рівні місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий контроль на місцевому рівні може бути охарактеризований як сфера управління, що є системою спостереження і перевірки функціонування керованого об’єкта, з метою оцінки й обґрунтованості об’єктивності ухвалених управлінських рішень, виявлення ступеня їх реалізації, наявності відхилень і несприятливих ситуацій. Місцевий бюджетний контроль – це система заходів щодо закономірності і доцільності дій у сфері утворення, розподілу і використання грошових фондів, яка сприяє ефективному й економному використанню бюджетних коштів, допомагає розкрити порушення фінансової дисципліни. Державний фінансовий контроль, відповідно до ст. 26 Бюджетного кодексу [1], є системою регламентів, правил, процедур заходів, що запроваджена керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог до діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ та виключає ризики можливих зловживань, шахрайства, марнотратства, помилок та недоліків.

Контроль над використанням коштів державного бюджету України від імені

Верховної Ради України здійснюється Рахунковою палатою й є державним зовнішнім фінансовим контролем. Розглядаючи суб'єкти фінансового контролю на місцевому рівні, відзначимо, що у Бюджетному кодексі України (глава 17) [1] вписані повноваження зі здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства Верховною Радою України, Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, Державним казначейством України, Державною контрольно-ревізійною службою, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Проте зазначені положення не визначають перелік суб'єктів господарювання, у яких ці органи можуть здійснювати бюджетний контроль. Реалізація адміністративно-територіальної реформи зумовлює появу в Україні принципово нових контролюючих суб'єктів, якими стають органи місцевого самоврядування. В сучасних умовах і в найближчій перспективі вони відіграватимуть дедалі важливішу роль у здійсненні контрольних функцій з огляду на низку суттєвих обставин. По-перше, органи місцевого самоврядування – це органи суспільного самоконтролю, який слід вважати передумовою функціонування контролюючої підсистеми в будь-якій сфері суспільно-господарської діяльності. Зважаючи на це, розвиток місцевого самоврядування стає особливо важливим і перспективним напрямком демократизації контролю. По-друге, органи місцевого самоврядування є і засобом забезпечення певної протизаги органам державної влади (насамперед на регіональному рівні, де вони повинні взаємодіяти на паритетних засадах), а коли це необхідно – засобом протидії проявам бюрократизму в діяльності державних інституцій. По-третє, органи місцевого самоврядування є суб'єктами управління майном територій, що знаходиться у комунальній власності.

Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади регулюється в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 9.03.1999 р. № 339 “Про затвердження порядку

контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади” [2]. Вона визначає контролюючі інстанції – місцеві державні адміністрації та Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадках, передбачених законодавством, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їхні територіальні органи.

Для підвищення ефективності такого контролю, розвитку та посилення функцій аудиту, підвищення його дієвості як інструменту уряду з метою попередження порушень, усунення виявлених порушень і недопущення їх надалі, оцінки ефективного, законного, цільового, раціонального, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів у 2015 р. розпочато реформування діяльності органів державного фінансового контролю шляхом реорганізації в Держаудитслужбу.

Основною метою фінансового контролю є забезпечення принципів законності, доцільності, ефективності, оптимальності управлінських дій починаючи з планування, формування, розподілу і закінчуючи використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. З практичного погляду для ефективного проведення контролю місцевих бюджетів є оптимальне поєднання двох форм: аудиту та інспектування. Здійснення контролю над виконанням місцевих бюджетів у зазначених формах сприяє комплексній оцінці стану виконання місцевого бюджету як із погляду дотримання бюджетного процесу на всіх його стадіях у частині законності операцій із бюджетними коштами, так і щодо ефективності управління комунальним майном усіма суб'єктами на місцевому рівні. Сьогодні у діяльності державних органів влади функція фінансового управління і контролю майже не реалізується та/або залишається неефективною, а отже, спричиняє нерозуміння керівниками цих органів ролі функції внутрішнього аудиту в контексті його доцільності (користі) за досягнення мети та цілей державного органу. На сучасному етапі розвитку ДФК в органах державної влади України функціонують окремі елементи системи контролю. Однак, відповідно до ст. 26 Бюджетного кодексу [1] та Методичних

рекомендацій з організації контролю в окремих державних органах [3], не створено єдиної комплексної системи контролю, а там, де створено, вона не функціонує як цілісний та якісний процес. Зокрема не функціонують її складники: система управління ризиками; відсутня управлінська звітність; система управління соціальною відповідальністю.

Згідно з проектом концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного контролю на період до 2020 р. [4], повноваження органів Держаудитслужби щодо здійснення державного фінансового контролю є одним з елементів системи управління державними фінансами, а тому базові етапи розвитку та модернізації діяльності органів Держаудитслужби мають бути вбудовані у вітчизняні реформи у сфері державних фінансів та державного фінансового контролю, відбуватися взаємоузгоджено з їх кроками та результатами.

Розподіл функцій аудиту та інспектування здійснюється шляхом організаційної зміни структури підрозділів Держаудитслужби, зокрема шляхом створення відділів аудиту за відповідними галузевим спрямуванням. Нині в практиці органів Держаудитслужби запроваджено чотири види аудиту: аудит виконання бюджетних програм; аудит діяльності суб'єктів господарювання; аудит виконання місцевих бюджетів; аудит окремих господарських операцій.

Кожен із зазначених видів аудиту містить аспекти та елементи (з методик різних видів аудиту), визначені в міжнародній практиці і термінології, та є комбінованим аудитом, що спрямований на аналіз та оцінку законності, ефективності й результативності управління та використання державних фінансів, досягнення економії й їх цільового використання органами державної влади та суб'єктами господарювання державного і комунального секторів, правильності ведення ними бухгалтерського обліку, достовірності фінансової, бюджетної та іншої звітності, функціонування системи контролю та стану аудиту.

Відповідно до чинних законодавчих положень, розгортання адміністративної реформи передбачатиме підвищення ролі органів місцевого самоврядування як суб'єктів контролю на кількох ієрархічних рівнях [5, с. 123]: перший

рівень – надання переваги в ініціюванні контролю такому суб'єкту місцевого самоврядування, як територіальна громада, тобто жителі, об'єднані постійним проживанням в межах сіл, селищ, міст, які є самостійними адміністративними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр; другий рівень – зростання статусу органів самоорганізації населення, а саме представницьких органів, тобто виборних органів у складі депутатів, яким належатимуть визначальні місце і роль не лише в ініціюванні контролю на місцевому рівні з огляду на законодавчо врегульоване право представляти інтереси територіальної громади та приймати рішення від її імені, а й в його виконанні; третій рівень – створення виконавчих органів місцевих рад з метою виконання низки важливих функцій, у т. ч. і контролюючих.

Заслужують на увагу пропозиції стосовно персоніфікації конкретних осіб, які є суб'єктами контролю, що відповідає вказаній інституціалізації контролюючих суб'єктів в системі місцевого самоврядування [5, с. 123]. Така персоніфікація не враховує всіх суб'єктів контролю, які мають вплив на організацію діяльності органів місцевого самоврядування. Тому, пропонуємо доповнити її з урахуванням таких інституцій контролю, як: фінансові служби підприємств комунальної власності, які можуть бути на другому рівні серед суб'єктів контролю; працівники фінансових служб підприємств комунальної власності, які мають здійснювати функції внутрішнього контролю; органи державного управління – п'ятий рівень – які є суб'єктами в проведенні фінансового контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.

Основними факторами, що обумовлюють необхідність розвитку фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування в сучасних умовах управління коштами місцевих бюджетів, є наявність проблем, вирішення яких потребує розробки і застосування науково обґрунтованої регіональної політики з використанням методів фінансового контролю. Цільове використання коштів, зниження рівня відхилень і порушень повинно бути доповнене контролем за ефективним і економним їх витрачанням, що й обумовлює зростання значення аудиту ефективності використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Ефективність

контролю на рівні місцевого самоврядування слід розглядати в двох аспектах. Перший – це ефективність фінансового контролю, виконання завдань органом фінансового контролю, другий – це ефективність використання коштів місцевих бюджетів, або аудит ефективності. Фінансовий контроль на рівні місцевого самоврядування повинен стати чинником прискорення зростання економіки за рахунок підвищення його ефективності, попередження і скорочення правопорушень бюджетного законодавства.

При проведенні фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування повинні бути проведені: оцінка обґрунтованості і достовірності показників бюджетної системи; оцінка результативності витрачання коштів; оцінка можливості зниження рівня нераціональних бюджетних витрат; оцінка доцільності фінансових витрат; оцінка законності і цільового характеру фінансування; контроль повноти і своєчасності бюджетних витрат; оцінка обґрунтованості нормативів витрачання коштів. Ефективність контролю слід розглядати як результативність виконання завдань органом фінансового контролю. Методика оцінки ефективності фінансового контролю на основі критеріїв ефективності при виконанні бюджету дозволить визначити ефективність фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування, підвищити якість управлінських рішень і результативність використання бюджетних коштів в перспективі. Основними критеріями ефективності фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування визначені: результативність, дієвість, економічність, кожен з яких характеризує група показників. Таким чином використання методики оцінки ефективності і пропозицій щодо вдосконалення фінансового контролю на місцевому рівні в єдиній системі органів державного фінансового контролю

створить основу для досягнення мети фінансового контролю – ефективного використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування і сприяння успішній реалізації державної фінансової політики [6; 7, с. 32].

Для вдосконалення державного фінансового контролю органами місцевого самоврядування, підвищення рівня ефективності його здійснення необхідно забезпечити: розроблення єдиних концептуальних засад організації державного фінансового контролю, стандартизацію форм і методів контрольної діяльності; прийняття стандартів здійснення державного фінансового контролю для створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у сфері використання бюджетних коштів, державного та комунального майна; удосконалення кадрового забезпечення системи державного фінансового контролю (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до нових кваліфікаційних вимог та методик); поліпшення матеріально-технічного, наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю; посилення відповідальності керівників на всіх рівнях управління та чітке встановлення її меж у законодавстві; використання ризикоорієнтованого підходу до вибору об'єктів перевірки серед бюджетних підприємств, установ, організацій і підприємств, що використовують бюджетні фінансові ресурси або державне майно.

Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>.
2. Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України № 339 від 9.03.99 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/339-99-п>.

3. Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах. Наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995. URL: <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/106386>.
4. Проект концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного контролю на період до 2020 року. URL: <http://www.dkrs.gov.ua>.
5. Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. К.: Імекс-ЛТД, 2007. 304 с.
6. Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/68822.doc.htm.
7. Есманов О.М. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні. *Бізнес Інформ*. 2012. № 12. С. 32–34.

References:

1. Biudzhetni kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>.
2. Pro zatverdzhennia poriadku kontroliu za zdiisnenniam orhanamy mistsevoho samovriaduvannia delehovanykh povnovazhen orhanamy mistsevoho samovriaduvannia delehovanykh povnovazhen orhaniv vykonavchoi vlady. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 339 vid 9.03.99 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/339-99-p>.
3. Pro zatverdzhennia Metodichnykh rekomendatsii z orhanizatsii vnutrishnoho kontroliu rozporiadnykamy biudzhetnykh koshtiv u svoikh zakladakh ta u pidvidomchykh biudzhetnykh ustanovakh. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 14.09.2012 № 995. URL: <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/106386>.
4. Proekt kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia systemy derzhavnoho kontroliu na period do 2020 roku. URL: <http://www.dkrs.gov.ua>.
5. Drozd I.K., Shevchuk V.O. Derzhavnyi finansovyi kontrol: navch. posib. K.: Imeks-LTD, 2007. 304 s.
6. Napriamy udoskonalennia derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini. URL: http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/68822.doc.htm.
7. Esmanov O.M. Reformuvannia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini. *Biznes Inform*. 2012. № 12. S. 32–34.